

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2023**

Харків 2023

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2023**

Kharkiv 2023

I 74

УДК 004(063)

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXI міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022, 17-20 травня 2023 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХП». – 1405 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2023 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2023

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	29
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	90
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	136
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	150
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	150
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	229
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	272
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	327
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	389
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	418
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	418
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	443
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні</i>	456
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	495
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	629
Секція 6. Медичні науки	822
Секція 7. Міжнародна освіта	841
<i>7.1 Міжнародна технічна освіта: тенденції та новації</i>	841
<i>7.2 Міжнародна гуманітарна освіта</i>	879
Секція 8. Соціально-гуманітарні технології	894
<i>8.1 Сучасні проблеми гуманітарних наук</i>	894
<i>8.2 Управління соціальними системами і підготовка кадрів</i>	937
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	977

ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ

У ПРОЄКТНІЙ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Огнєв В.А.¹, Лісова Г.В.¹, Галічева А.С.¹, Шевченко О.С.²¹Харківський національний медичний університет, м. Харків²Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони
Здоров'я, м. Харків

Час – важливий ресурс, який необхідно планувати для досягнення будь-якої мети у житті, будь-якого проєкту, поряд із фінансовою складовою та людським ресурсом. Він має високу цінність, не може бути повернутий у зворотному напрямку. Його також часто важко або навіть неможливо відшкодувати за рахунок інших ресурсів. Виконання будь-який медико-соціальних проєктів, особливо грантових, вимагає складання календарних планів та застосування одного або декількох методів тайм менеджменту: методу «Альпи», піраміди Б. Франкліна, матриці пріоритетів Д. Ейзенхауера, «АБВ-аналізу», «списку перешкод» та ін. [1].

В проєктній роботі з кількістю часу завжди співставляють перелік завдань проєкту. За наявності дефіциту часу другорядні завдання можливо скасувати за принципом, запропонованим Дуайтом Ейзенхауером, колишнім президентом США та генералом армії США. Метод Ейзенхауера передбачає використання матриці пріоритетів, в якій по горизонталі стоять *терміновість*, а по вертикалі – *важливість* справи (рис. 1). У вертикальній взаємодії із підлеглими найважливішою ланкою метода є делегування справ (повноважень).

↓ Критерії →	Терміновість ↓	
↓ Важливість	Термінові справи	Менш термінові справи
Важливі справи	Зробити в першу чергу	Спланувати та зробити
Менш важливі справи	Скоротити / делегувати	Уникнути / скасувати
	↑ Рішення щодо виконання ↑	

Рис. 1 – Матриця пріоритетів за Д. Ейзенхауером [1; 2].

Відповідно до наших спостережень, цей метод, а також метод В. Паретто (20/80), є найбільш популярними в організації проєктної медико-соціальної роботи. Питання тайм менеджменту також обговорюються зі студентами під час вивчення основ управління охороною здоров'я.

Література:

1. Лащенко О.В., Серьогін С.С., Серьогіна Н.К. Дослідження методик тайм-менеджменту та їх використання в діяльності державних службовців. Актуальні проблеми державного управління. 2020;2(58):149-56. DOI: 10.34213/ap.20.02.17.

2. Матриця пріоритетів Ейзенхауера [Інтернет]. Доступно на: <https://samoosvita.in.ua/matrytsya-prioritytetiv-ejzenhauera> [доступ отримано 30.03.2023].

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ПРОГРАМА
XXXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2023)**

17-20 травня

Харків 2023

**PROGRAM
XXXI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2023)**

17-20 May

Kharkiv 2023

Шановні колеги!

Запрошуємо вас прийняти участь у роботі
XXXI Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я MicroCAD-2023

Конференція проводиться 17-20 травня 2023 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Пленарне засідання - 17 травня, середа, з 14-00
Робота секцій - 18 травня, четвер, з 10-00
- 19 травня, п'ятниця, з 10-00
- 20 травня, субота, з 10-00

Робочі мови – українська, англійська

Адреса Організаційного комітету конференції:
Україна, Харків, 61002, вул. Кирпичова, 2,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
Науково-дослідна частина
Телефони: (057) 707-60-14; (057) 707-61-36
Web-site: <https://web.kpi.kharkov.ua/microcad/>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- СОКОЛ Є.І.** – ректор НТУ «ХПІ», Україна
ХОРВАТ З. – ректор Мішкольцького університету, Угорщина
РАДУ С.М. – ректор Петрошанського університету, Румунія
СТРАКЕЛЯН Й. – ректор Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ЄСИНОВСКИ Т. – ректор Познанської політехніки, Польща
ЗАРЕМБУ К. – ректор Варшавської політехніки, Польща
ГЕРДЖИКОВ А. – ректор Софійського університету «Св. Климент Охридський», Болгарія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Марченко А.П.** – проректор НТУ «ХПІ», голова
Товажнянський Л.Л. – радник ректора НТУ «ХПІ»
Віммер Д. – керівник міжнародного офісу Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт
Джанда М. – доцент кафедри фізики навколишнього середовища, факультету математики, фізики та інформатики, Університет Коменського, Братислава
Кундрак Я. – професор Мішкольцького університету, факультет машинобудування та інформатики, інститут виробничої науки
Мамаліс А. – директор Національного центру наукових досліджень «Demokritos»
Маркопулос А. – професор Афінського національного технічного університету, кафедра технології виробництва
Романченко І.С. – директор Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України
Коваль М.В. – Начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського
Томаш П. – професор факультету машинобудування та інформатики Мішкольцького університету
Фельхо Ч. – доцент Мішкольцького університету, факультет машинобудування та інформатики, інститут виробничих наук
Чепков І.Б. – начальник Центрального НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Лісачук Г.В.	– завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», голова
Кривобок Р.В.	– заст. завідувача НДЧ НТУ«ХПІ», заст. голови
Буряковський С.Г.	– директор НДПКІ «Молнія» НТУ«ХПІ»
Гаєвий І.О.	– провідний редактор газети «Політехнік»
Гончаров О.А.	– начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»
Домнін І.Ф.	– директор НДІ «Іоносфера»
Спіфанов В.В.	– директор ННІ МІТ НТУ «ХПІ»
Захаров А.В.	– заст. завідувача НДЧ НТУ«ХПІ»
Златкіна В.В.	– в.о. директора ННМІ НТУ «ХПІ»
Кіпенський А.В.	– директор ННІ СГТ НТУ «ХПІ»
Кудій Д.А.	– директор ННІ МО НТУ «ХПІ»
Ларін О.О.	– директор ННІ ІФІ НТУ «ХПІ»
Манойленко О.В.	– в.о. директора ННІ ЕММБ НТУ «ХПІ»
Рищенко І.М.	– директор ННІ ХТІ НТУ «ХПІ»
Томашевський Р.С.	– директор ННІ ЕЕЕ НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРІАТ

Марценюк С.В.	– пров. інженер НТУ «ХПІ»
Гуренко Ю.І.	– інженер НТУ «ХПІ»

34. Ткаченко С.С.
Жінки у науці
35. Уманець О.В.
Проблематизація образу людини в контексті культури метамодерну
36. Фрадкіна Н.В.
Концепція виникнення росіян за В.О. Ключевським
37. Щербяк М.М.
Перші двигуни в військовій справі
38. Ahibalova T. M., Karachova D. V.
Measuring intercultural tolerance
39. Pichenko T.O.
Peculiarities concerning the translation of political speeches in the modern period
40. Prytychenko H.V.
New approaches in the use of multimedia technologies in teaching
41. Shantarenko V., Ahibalova T.
Benefits of learning a foreign language
42. Shyshkina Y.K.
Digital visual propaganda in the genre of alternative history in the 21st century

Дискусія

Підсекція 8.2 – Управління соціальними системами і підготовка кадрів

Керівник – проф. Грень Лариса Миколаївна, професор кафедри «Педагогіка і психологія управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна»

Секретар – доц. Грибко Ольга Володимирівна, доцент кафедри «Педагогіка і психологія управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна»

1. Асєєва І. В.
Загальнодидактичні принципи викладання науково-природничих дисциплін
2. Борейко Н.Ю., Азаренкова Л.Л.
Фізична культура і спорт в житті сучасного студента НТУ «ХПІ»
3. Герасіна Л. М.
Критичні виклики політичній системі державив умовах воєнних дій
4. Грень Л.М.
Управління системою надання соціальних послуг на рівні територіальної громади
5. Грень Л.М., Поліщук Д.В.
Сучасні проблеми пенсійного забезпечення в Україні

6. Грибко О.В.
Соціальна активність людей похилого віку
7. Григор'єва С.В.
Українці напередодні та в перші дні російсько-української війни 2022 року
8. Головкин Н. М., Кирко Д. В.
Помилки мислення та адаптація до нових умов життя
9. Гура Т. В.
Технологічний концепт розвитку лідерського потенціалу у студентів технічного університету
10. Гура Т. В., Янковський Р.К.
Збереження психологічного здоров'я особистості як головне завдання психолога в умовах воєнного стану
11. Демідова Ю.Є.
Педагогічні аспекти підготовки спеціалістів у сфері професійної безпеки
12. Зінченко Л.В.
Використання фітнес-програм на заняттях фізичною культурою в спеціальних медичних групах
13. Ігнатюк О.А.
Формування готовності до конструктивної педагогічної взаємодії в системі «викладач-студент» у майбутніх творчих педагогів в умовах магістратури та аспірантури технічного університету
14. Квасник О. В., Карпачов Є. С.
Компетентнісна основа освітнього середовища у контексті розвитку навичок володіння транспортними засобами
15. Ковальова І.Б.
Соціальні передумови психологічної реабілітації під час війни в Україні
16. Костиця І.В., Івахнов М.С., Максютя Р. С.
роль управлінської культури для сучасного суспільства
17. Кравцова Н.В.
Психологічне благополуччя студентів машинобудівних спеціальностей як ресурсний потенціал для їхньої успішної організації самоосвітньої діяльності
18. Лапузіна О.М.
Техніка Кайдзен в освіті
19. Ляшенко Н.О.
Потреби українців в умовах війни
20. Митчик О.П.
Здоров'язбережувальна компетентність студентів
21. Новосьолова С. Ю.
Когнітивне мислення у людей які мають проблеми із здоров'ям
22. Огнєв В.А., Лісова Г.В., Галічева А.С., Шевченко О.С.
Тайм-менеджмент у проєктній медико-соціальній роботі
23. Оробей В.В.

Особливості надання соціальних послуг сільським мешканцям під час воєнного стану

24. Панфілов Ю.І., Александров В.М.

Психолого-педагогічні аспекти мовної комунікації фахівців соціальної роботи

25. Перевалова Л.В.

Захист прав дітей під час збройних конфліктів: міжнародно-правовий аспект

26. Поступна О.В.

Трансформація функціональної структури соціальних систем в умовах воєнного стану

27. Прочухан Д.В.

Ефективність використання бібліотеки keras turner в процесі вибору гіперпараметрів при розробці архітектури згорткової нейронної мережі

28. Резнік С. М., Кузнецова Г. А.

Методологічні підходи формування базової професійної компетентності майбутніх інженерів у процесі математичної підготовки

29. Сахно Л.Б.

Інклюзивна освіта в ЗЗСО в умовах воєнного стану

30. Свилярська С.Ю., Середа Н.В.

Педагогічний такт як ознака майстерності педагога

31. Руднев О.В

Формування педагогічної культури майбутніх викладачів

32. Чеботарьов М.К., Грень Л.М.

Адаптивне управління у процесі професійної підготовки магістрів з соціального забезпечення

33. Черкашин А. І., Гуторов

Комунікативна складова лідера в суспільстві змін

34. Черкашин А. І., Величко В.О.,

Філософія підготовки сучасного фахівця у закладах вищої освіти

35. Chebakova Y., Jlassi L.

Research of familial factors in the development of social anxiety disorder

36. Li Dandan

Strong morals and values of leadership in education

37. Serhienko S.S., Pasichnyk M.V., Sapielnikova T.S.

Emotional burnout during wartime

38. SunWei

Measures for teachers and students to adapt to the information environment

39. Tingting Dong

On marxist aesthetic education

40. Hai Ru, Lapuzina O.M.

Studying the impact of leadership in education

Дискусія